

Ільченко Володимир Олександрович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ІСІ В УКРАЇНІ

Ринок інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні переживає складний період, коли воєнні реалії накладалися на вже наявні системні проблеми фінансового сектора – низьку довіру до посередників, обмежену інструментальну базу, недостатню прозорість та слабку інституційну зрілість. Ці виклики не є унікальними лише для ІСІ, вони відображають загальний стан фінансового посередництва в умовах тривалої невизначеності та руйнування традиційних каналів залучення ресурсів. Водночас саме ІСІ мають потенціал стати одним з ключових механізмів ефективного перерозподілу капіталу в процесі повоєнного відновлення, акумулюючи внутрішні заощадження та спрямовуючи їх у пріоритетні сектори економіки. Збереження та посилення цього потенціалу вже зараз є критичним завданням, оскільки без системної адаптації ринку ІСІ до сучасних умов його трансформаційна роль у майбутньому залишиться недосяжною. Тому вивчення особливостей сучасного стану ринку ІСІ набуває не лише теоретичного, а й стратегічного значення для формування ефективної політики фінансового посередництва в період відновлення.

У першу чергу звернемо увагу на показники інституційної насиченості ринку ІСІ України. В першу чергу йдеться про динаміку кількості ІСІ та компаній з управління активами (КУА). Досить цікавою є тенденція, що з 2019 року спостерігається постійне збільшення кількості ІСІ. Якщо в 2019 р. їх налічувалось 1326, то в 2025 р. цей показник зріс до 1893, що на 567 установ більше. В той же час, відбувалось скорочення кількості КУА з 2021 року. Хоча й воно не було стрімким, втім, в 2025 р. налічувалось лише 268 одиниць замість 312 у 2021 р. Кількість ІСІ, що припадали на одну КУА складало 7 од. у 2025 р.

У 2019 р. це співвідношення було ще меншим – 4,5 установи на 1 КУА [1]. Таке асиметричне кількісне наповнення ринку демонструє зростання концентрації управління активами та посилення інституційної ролі ІСІ.

Науковці та практики неоднозначно оцінюють прозорість співпраці КУА та ІСІ. В Україні лише незначна частина КУА фактично здійснює класичне активне управління інвестиційними фондами, що передбачає незалежний відбір привабливих інвестиційних проектів та залучення капіталу від зовнішніх інвесторів для їх реалізації. Набагато частіше трапляється інша модель діяльності КУА, коли вони, функціонуючи в ринковому середовищі, фактично обслуговують інтереси окремих бізнес-груп: здійснюють структурування активів і капітальних потоків усередині груп, застосовуючи ІСІ як інструмент легального структурування бізнесу, податкової оптимізації та ефективного внутрішньогрупового перерозподілу фінансових ресурсів [2]. Систематизувавши ключові аспекти взаємодії КУА та ІСІ в Україні виокремимо ряд проблем у цій сфері, перелік яких зображено на рисунку 1.

Рис. 1. Проблеми взаємодії КУА та ІСІ в Україні

Джерело: побудовано автором

Більшість проблем, що стосуються розвитку та функціонування ринку ІСІ в Україні все ж мають відношення управління їх активами, адже цей процес передбачає постійне примноження капіталів ІСІ та захист інтересів учасників ІСІ. На варіативному та турбулентному ринку капіталів не так багато напрямів вкладення ресурсів ІСІ. Цим аспектом пояснюється підвищена увага до проблематики управління активами ІСІ українських науковців. Так, цілком

справедливим є запропоновані чинники, які визначає Н. Татарин та М. Пилат як стримуючі [3]:

«брак надійних фінансових інструментів;

відсутність широкого спектру інвестиційних продуктів, що також уповільнює темпи збору коштів;

тривалий процес реєстрації документів при купівлі цінних паперів ІСІ, що робить інвестиції незручними для певних учасників;

відносно високі витрати для учасників ІСІ;

недостатня кількість ліквідних активів на національному ринку».

Як будь-які фінансові посередники ІСІ залежні від рівня суспільної довіри до них, адже саме суб'єкти економіки, такі як фізичні та юридичні особи, є потенційними одиницями постачання інвестиційного капіталу до них. В усьому світі приблизно рівномірно розподіляються інвестори-учасники ІСІ: близько половини займають фізичні особи, на іншу половину припадають юридичні особи. В Україні структура учасників-інвесторів ІСІ має наступний вигляд (рис. 2).

Рис. 2. Структура інвесторів ІСІ в Україні за підсумками 2024 р., %

Джерело: побудовано автором за [4]

Як бачимо з діаграми, український ринок за структурою учасників відмінний від світових трендів. Зокрема, найзацікавленішими залишаються фізичні особи резиденти, частка яких в 2024 р. склала 40,8%, натомість юридичних осіб резидентів склала – 38,5%. Відносно незначною є частка

інвестування від нерезидентів країни до числа яких входять як юридичні, так і фізичні особи. Значення показника, що припадає на них склало – 20,7%.

Традиційно інвестиційні фонди у світі сфокусовані на фінансовому інвестуванні, що реалізується розвинених ринках капіталів. В Україні ж, враховуючи негативні тенденції на ринку цінних паперів, вкрай важко створювати прибуткові, ліквідні та безпечні портфелі. Ключовою проблемою залишається низькодиверсифікована структура ринку цінних паперів України з різким переважанням ОВДП та фактичною відсутністю фінансових інструментів корпоративного сектору [5]. Інструментарна структура цінних паперів у портфелі українських ІСІ зображена на діаграмі (рис. 3) та відображає низьку диверсифікованість ринку цінних паперів. У портфелях різко переважають ОВДП. На другому місці – акції, емітентами яких, є переважно самі ІСІ. Інші цінні папери займають незначні частки.

Рис. 3. Структура цінних паперів у власності українських ІСІ за підсумками 2024 року, %

Джерело: побудовано автором за [4]

Врегулювання проблематики розвитку та функціонування ринку ІСІ є масштабним та комплексним питанням. Однак, зосередимось на ключових заходах. Посилення інституційних механізмів стимулювання капітальних інвестицій, що спрямовані на реальний сектор та реіндустріалізацію [6], з фокусуванням місця ІСІ як ключових каналів акумуляції ресурсів та їх трансформації в довгострокові інвестиції. Також важливим моментом виступає врегулювання за допомогою заходів моніторингу та посилення контролю за співробітництвом ІСІ та КУА [7]. Потребує активізації заходів із підвищення

рівня довіри суспільства до ринку ІСІ, що досягається шляхом сприяння зростанню фінансової грамотності, а також налагодження механізмів захисту прав інвесторів, зокрема шляхом створення фонду гарантування інвестицій ІСІ. Це дозволить налагодити функціонування ключових каналів діяльності ринку та сприятиме збереженню їх фінансового потенціалу, що важливо в повоєнній відбудові.

Література:

1. Квартальні та річні огляди ринку. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу. URL: <https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart>
2. Компанія з управління активами: професійний менеджмент у сфері спільного інвестування. НКЦПФР. 2024. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/kompaniia-z-upravlinnia-aktyvam-y-profesiinyi-menedzhment-u-sferi-spilnoho-investuvannia/>
3. Татарин Н., Пилат М. Інститути спільного інвестування України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. *Молодий вчений*. 2023. № 5 (117). С. 184-189. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-5-117-36>
4. Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 4-й квартал 2024 року та 2024 рік. Інститути спільного інвестування. УАІБ. URL: <https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart/uaib-oglyad-za-4-y-kvartal-2024-roku-ta-2024-rik-instituti-spilnogo-investuvannya>
5. Ганцяк М., Бруцький Є. Роль державних облігацій у розвитку фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. № 2(16). С. 371-380. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0234>
6. Гужва І. Компенсація інвестицій через податки: Як новий механізм може запустити реіндустріалізацію України. *Бізнес Цензор*. 2025. URL: <https://censor.net/m3584761>
7. Вергелюк Ю. Ю. Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія : Економічні науки. 2018. № 10 (18). С. 82-88. URL: <https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1050>